

ИҚТИБОСВОЖАҲО ВА ОМИЛҲОИ ҲАМГУНШАВИИ ОНҲО

**Каримова Муқаддас Турсунбоевна,
доценти кафедраи забони тоҷикӣ, ДДХБСТ,
(Тоҷикистон)**

Фишурда: тазаккур бояд дод, ки аз як забон ба забони дигар гузаштани калимаҳо барои инкишоф ва нашъунамои забонҳо мусоидат мекунад. Муҳимияти ин зухурот дар осори лингвистии бисёр муҳаққиқони ватанию хориҷӣ зикр гардидааст. Ғановатмандии таркиби луғавӣ аз ҳисоби калимаҳои забонҳои дигар дар натиҷаи таъсири тарафайни забонӣ ба вуҷуд омада, ин қабил вожаҳо бештар зимни муносибатҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ ва иқтисодӣ ба забон роҳ меёбанд. Профессор Ҳ. Маҷидов ба нақши вожаҳои иқтибосӣ дар инкишофи таърихии таркиби луғавии забонамон баҳои ҳаққонӣ дода, навиштааст: «Мақоми ин ё он халқро дар инкишофи тамаддуни халқи дигар аз рӯйи миқдори умумии калимаҳое, ки забони он ба забонҳои дигар додаст, ба осонӣ муайян кардан мумкин аст. Дар иқтибосҳои луғавии забонҳои олам осори робитаҳои мухталифи байни онҳо мушоҳида мешаванд. Ҳар як калимаи иқтибосии таркиби луғавӣ гувоҳи зиндаи ин ё он ҳодисаи таърихи гузаштаи соҳибони он аст».

Калидвожаҳо: омоним, сермаъно, вожа, сарчашма, маъно, гурӯҳ, иқтибос, таркиби луғавӣ, истилоҳ, маъно, эътибор, ҳодиса.

Аз як забон ба забони дигар гузаштани калимаҳо барои инкишоф ва нашъунамои забонҳо мусоидат мекунад. Муҳимияти ин зухурот дар осори лингвистии бисёр муҳаққиқони ватанию хориҷӣ зикр гардидааст. Ғановатмандии таркиби луғавӣ аз ҳисоби калимаҳои забонҳои дигар дар натиҷаи таъсири тарафайни забонӣ ба вуҷуд омада, ин қабил вожаҳо бештар зимни муносибатҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ ва иқтисодӣ ба забон роҳ меёбанд. Профессор Ҳ. Маҷидов ба нақши вожаҳои иқтибосӣ дар инкишофи таърихии таркиби луғавии забонамон баҳои ҳаққонӣ дода, навиштааст: «Мақоми ин ё он халқро дар инкишофи тамаддуни халқи дигар аз рӯйи миқдори умумии калимаҳое, ки забони он ба забонҳои дигар додаст, ба осонӣ муайян кардан мумкин аст. Дар иқтибосҳои луғавии забонҳои олам осори робитаҳои мухталифи байни онҳо мушоҳида мешаванд. Ҳар як

калимаи иқтибосии таркиби луғавӣ гувоҳи зиндаи ин ё он ҳодисаи таърихи гузаштаи соҳибони он аст».

Муносибати байни қавму халқиятҳои гуногун дар марҳалаҳои гуногуни таърихӣ шакли якхела нашоштааст: ҷангҳои истилогаронаи юнону македонӣҳо дар Эрон ва Осиёи Миёна, забткориҳои арабҳо дар мамолики Аврупо, Африқо ва Осиё, ҳамин гуна тохтутозҳои аҷнабиёни турку муғул боис гардидааст, ки дар забони тоҷикӣ гоҳе бо роҳи осоишта ва гоҳе ба зӯрӣ вожаҳои бегона мавқеъ пайдо кардаанд.

Ҳамин тавр, бо мурури замон то имрӯз ба забони тоҷикӣ дар алоқамандии бевосита аз забонҳои суғдӣ, ҳиндӣ, юнонӣ, туркиву муғулӣ, русӣ ва забонҳои аврупоӣ ба таври бавосита аз забонҳои лотинӣ, хитойӣ, англисӣ, фаронсавӣ, итолиёӣ, испанӣ ва соири забонҳои дигар вожаҳои гуногун ворид шудаанд.

Маводи аз забони осори адабиёти классикӣ ва муосири тоҷикӣ фароҳамомада далел бар он аст, ки нақши калимаҳои иқтибосии ба забони тоҷикӣ дохилшуда дар ташаккули падидаи омонимия мавқеи хоса дорад.

Зимнан, Б.Н.Головин омонимҳоро вобаста ба мансубияти забониашон ба ҳамгунаҳои семантикӣ ва этимологӣ ҷудо намуда, менависад: «Ба омонимҳои семантикӣ, одатан, омонимҳои этимологӣ дохил мешаванд, ки дар натиҷаи тасодуфан мувофиқати овозӣ пайдо кардани калимаҳои аз ҷиҳати баромад гуногун ё вожаҳои ҳамон як забон ба вуҷуд меоянд».

Нақши калимаҳои иқтибосию дар рушди омонимҳо ба инобат гирифта шуда, аз ҷониби донишмандони тоҷик М.Муҳаммадиев, Р.Ғаффоров, М. Алламурудова ва дигарон баҳои ҳаққонӣ додаанд. Масалан, М. Муҳаммадиев рӯзе ба масъалаи номбурда чунин нигоштааст: «Баъзан аз забонҳои дигар ба забони тоҷикӣ калимаҳои иқтибос мешаванд, ки сохт ва тарзи талаффузашон бо баъзе калимаҳои тоҷикӣ мувофиқ меояд».

Пул (юнонӣ: нақдина, воситаи муомилот), **пул** (тоҷикӣ; кӯпрук); **хор** (русӣ: хониши умумӣ), **хор** (тоҷикӣ: навъи растанӣ) **хор** (тоҷикӣ: зор, залил, беқадр); **арз** (арабӣ: замин), **арз** (арабӣ: дарахти санавбар), **арз** (арабӣ: изҳор, баён), **арз** (арабӣ: пахноӣ, бар); **хон** (туркию муғулӣ: подшоҳ), **хон** (тоҷикӣ: дастархон).

Бино ба қавли муҳаққиқи номбурда, вожаҳои **меҳнат**, **мадор**, **раис**, ки аслан арабӣ мебошанд, ба забони тоҷикӣ ворид гашта, ба тағйироти маъноӣ дучор ва бо шаклҳои пешинаи худ муносибати омонимӣ пайдо кардаанд.

Вожаҳои иқтибосӣ зимни пайдо намудани муносибатҳои луғавию маъноӣ, алалхусус ҳангоми омонимшавӣ, хусусияти якхела зоҳир намекунад. Бинобар ин, имкониятҳои ҳамгуншавии вожаҳои иқтибосӣ бо забони тоҷикӣ вобаста ба истеъмоли ва маҳсулнокии онҳо якхела нестанд. Ин ҷиҳатро ба эътибор гирифта, мо ҳодисаи ҳамгуншавиро бо шароити калимаҳои иқтибосӣ ба тариқи зайл гурӯҳбандӣ намудем:

1. Калимаҳои иқтибосие, ки дар забони асл то ворид шудан ба забони тоҷикӣ шаклҳои омонимӣ доштанд. Ин қабил вожаҳоро мо шартан бо истилоҳи «омонимҳои этимологии тайёри иқтибосӣ» номгузорӣ кардем.

2. Калимаҳои иқтибосие, ки пас аз дохил шудан ба забони тоҷикӣ бо вожаҳои дигари иқтибосӣ дар муносибати омонимӣ қарор гирифтаанд. Ба ин гуна унсурҳои луғавӣ мо истилоҳи «Омонимҳои этимологии иқтибосии мувофиқ»-ро муносиб медонем.

3. Калимаҳои иқтибосие, ки бо вожаҳои аслан тоҷикӣ муносибати ҳамгунӣ пайдо кардаанд. Онҳоро бо истилоҳи «омонимҳои этимологии иқтибосии сунъӣ» ном мебарем.

Қайд кардан ҷои аст, ки нисбат ба иқтибосоти дигар вазни қиёсии ширкати калимаҳои иқтибосии арабӣ афзалият дорад. Танҳо дар «Луғати омонимҳои забони тоҷикӣ» бештар аз 50 вожаи арабӣ зикр шудааст, ки онҳо дар забони тоҷикӣ дар марҳилаҳои гуногуни таърихи инкишофи он хусусияти омонимӣ касб кардаанд. Вожаҳои арабӣ дар зери таъсири қонунҳои забони тоҷикӣ аз бисёр ҷиҳат хусусиятҳои пешинаи савтӣ, баъзан сарфию наҳвии худро аз даст додаанд ва тадриҷан як қисми калони онҳо ҳамчун унсури фаъол ба захираи асосии луғавии забони тоҷикӣ роҳ ёфтаанд.

а) омонимҳои этимологии тайёри иқтибосӣ.

Ба ин бахши омонимҳои иқтибосӣ мо вобаста ба саҳми вожаҳои иқтибосӣ дар ташаккули омонимҳои тайёр дар забони тоҷикӣ баҳо дода, онҳоро аз рӯи мансубияти забонӣ ба таври зайл тасниф мекунем:

1) омонимҳои арабиасл; 2) омонимҳои асли туркию муғулидошта.

1) омонимҳои арабиасл

Ин қабил вожаҳои омонимӣ дар забони осори адабӣ, бадеӣ, илмӣ ва таърихӣ забони тоҷикӣ дар мақоми калимаҳои муқаррарӣ ва истилоҳ корбурд шудаанд: ***адвор, адим, азиз, азимат, азм, айн, алим, алиф, амал, аср, ақсо, ақраб, ачам,***

*байт, бодия, далел, доира, замир, зарб, зарф, идрор, изор, ишорат, уроқ, исм*_ва амсоли инҳо.

Даставвал тавзеҳи омонимҳои мазкурро дар забони осори назму насри классикӣ дида мебароем:

адвор I (ادوار) - ҷамъи давр, даврҳо:

Афсона шуд ин қисса, ки Исо ба фалак рафт,

Ин қисса ҳам охир шавад, **адвор** намонад.

Бо ширкати вожаи **адвор** дар забони адабӣ сохта шудани ибораи фразеологии «адвори фалак» ба мушоҳида мерасад, ки он дар заминаи ташбеҳ бо шакли мудаввари замину коинот ба нумӯ расидааст:

Чӣ кунам арз, бародар, ки зи **адвори** фалак

Гашт барпо ба сарам турфа яке явманушур.

адвор II (ادوار) илми адвор, як соҳаи илми мусиқӣ; шаклҳо ва нишонаҳои махсус барои навиштани оҳангҳои тоҷикӣ - форсӣ. Вожаи мазкур истилоҳи илмӣ буда, **адвор** номида шудани он бо ташбеҳ ва монандкунӣ алоқамандӣ дорад. Ин маъно дар заминаи сермаъноӣ ба вучуд омадааст. Маъноӣ баъдина чун истилоҳ бо мурури вақт аз маъноӣ аввала дур рафта, мустақил шудааст. Имлои арабии ҳар ду вожа ҳам якхела мебошад.

Вожаҳои **азиз, ақсо, байт, бодия, зарф, далел, зарб** ва монанди инҳо низ бо ҳамин роҳ хусусияти омонимӣ касб кардаанд:

азиз I (عزيز) - гаронбаҳо, боарзиш, қиматнок:

Ки бори номам аст он ҷо **азиз**,

Ба қимат аз он беҳ надоранд чиз.

Ин калима сермаъно буда, маҷозан ба маъноҳои «**баландмартаба**», «**олиқадр**», «**мӯҳтарам**», «**комёб**», «**нодир**» низ истифода мешавад:

Чу Юсуф ба зиндон, валекин **азиз**

На дар даст чизе, на мӯҳтоҷи чиз.

азиз II (عزيز) - порсо, диндор, муқаддас:

Азизе дар ақсои Табрез буд,

Ки ҳамвора бедору шабдеҳ буд.

ақсо I (عقصة) - дуртар, дуртарин, ҳадди ниҳой:

Чун ба дараҷаи **ақсо** расад, саиди том шавад.

ақсо II (عقصة) - канораҳо, гӯшаю канори дурдаст: Дар **ақсои** фарҳанг шаҳрест, ки онро Сияҳпӯш гӯянд.

байт I (بيت) - хона, хонаи истиқоматӣ: Тамаъ ба духтари соҳиби **байт** карда, миёни эшон ба ҷанг анҷомид.

байт II (بيت) - ду мисраи бо ҳам алоқаманди шеър:
Субҳ аз нафас ду мисраи барҷаста хонд, рафт,
Девони эътибор - ҳамин **байташ** интиҳоб!

бодия I (باديه) - зарфи калони мисин, косаи калон:
Он яке тир аст андар **бодия**,
В-он дигар шер аст андар **бодия**.

бодия II (باديه) - дашти беобу алаф, саҳро биёбон.
Рафтаву Макка дида омада боз,
Меҳнати **бодия** харида ба сим.

зарб I (ضرب) - заниш, зарба, задан.
Ман онам, ки дар шеваи таъну **зарб**
Ба Рустам биёмӯзам одоби ҳарб.

зарб II (ضرب) - навъ, гуна, қисм.
Рӯд бар ду **зарб** аст, яке табиӣ ва дигар синой (сунъӣ)

адим I (اديم) - пӯсти даббоғишуда, чарм, чарми булғор:
Корвоне омад аз Тоиф ва меваву **адим** доштанд.

адим II (اديم) - нестшуда, фаношуда, маҳвшуда, маъдум:
Хайф аст фишурда он чуноне,
Дандон ба **адим** устухоне.

Дар навишти арабӣ ин ду вожа фарқ мекунанд, аз ин рӯ, дар забони арабӣ онҳо ба гурӯҳи омонимҳо дохил намешаванд, вале дар нигоҳ ва талаффузи ин калимаҳо бо хатти кириллӣ ҳамшаклию ҳамоҳангӣ ба ҷашм мерасад.

алим I (اليم) - дарднок, аламнок, пуразоб:
Ишқ аз ақл ҳаменоладу Исмаат зи рақиб,
Рӯҳро сӯҳбати ночинс азобест **алим**.

алим II (اليم) - олим, доно, бодониш:
 Комили нашъаи **алим** шудан
 Нест мумкин ба чуз ҳаким шудан.

Дар забони арабӣ онҳо ду калимаи аз лиҳози имло ва талаффуз тафовутдор маҳсуб меёбанд. Аммо дар забони тоҷикӣ талаффузи **I – алиф** чун овози «а» ва «о» – дар аввали калима дар шакли «**а**» сурат мегирад.

алиф I (الف)- номи ҳарфи якуми алифбои арабии тоҷикӣ, ки дар ҳисоби абҷад ба 1 баробар аст.

алиф II (اليف) - анис, дӯст, ҳамдам, ҳамнишин:
 Шамъу ҳалвову яке ҷоми латиф,
 Ҳадя оварду биёмад, шуд **алиф**.

Ин ду вожа дар забони тоҷикӣ омониманд, вале дар забони арабӣ аз лиҳози он ки алифи аввал аз рӯи қоидаи имлои арабӣ, дар калимаҳои мураккаб навишта мешавад, аммо хонда намешавад ва алифи дувум бо «и» -навишта шуда, талаффузи он нисбатан дарозтар сурат мегирад.

алам I (الم) - дард, озор, нохушӣ, ранҷ: Султон фармуд, то ўро бар фил нишониданд, то аз **алами** ҷароҳат истироҳат кунад (III;10.39).

алам II (علم) - байрақ, роят, ливо, дурафш:
Алам сар зи Айюқ бартар кашид,
 Синон чашми сайёро баркашид.

Аз рӯи қоидаи имлои арабӣ ин вожаҳо низ аз ҳамдигар тафовутдоранд. Лекин хусусиятҳои аслии онҳо барҳам хӯрдааст ва дар шакли навишту талаффузи тоҷикӣ онҳо омоним мебошанд.

азо I (اذى) - ранҷ, азият, озор, малולי хотир, зарар, зиён;

азо II (عزا) - мусибат, мотам:

Аз **азо** чун бигзарад якчанд рӯз,
 Кам шавад он оташу он ишвасӯз.

Калимаҳои номбурдаи арабӣ аз ду ҷиҳат тафовутдоранд:
 а) дар имлои **ا** ва **ع**; б) дар имлои **ذ** (зол) ва **ز** (зе). Аммо тарзи талаффузу навишти онҳо дар забони тоҷикӣ бо ҳуруфи кириллӣ якхела мебошанд.

Ҳамин тавр, вожаҳои дигари омонимии арабиро метавон ба таври мухтасар аз назар гузаронд:

амал I (امل) - орзу, умед;
амал II (عمل) - кор фаъолият;
амал III (عمل) - аср, вақт;
аср I (اسر) - бандӣ кардан, зиндонӣ кардан;
аср II (عصر) - фишурдан;
ақраб I (اقرب) - қарибтар, наздиктар, хешу ақрабо;
ақраб II (عقرب) - каждум;
аҷам I (اجم) - ҷангал, беша;
аҷам II (عجم) - мардуми ғайри араб, форсу тоҷик;
изор I (ازار) - рӯймол, саргирак;
изор II (عذار) - рухсор, гуна;
иморат I (امارت) - амирӣ, фармонфармой;
иморат II (عمارت) - ободонӣ;
исм I (اثم) - гуноҳ, айб, хато;
исм II (اسم) - истилоҳи грамматикӣ;
исм II (اسم) ном;

уроқ I (عراق) – соҳили об, канори об; номи мамлакате дар Байнаннаҳрайн (байни дарёи Дачла ва Фурот) ва ғарби ҷанубии Эрон.

уроқ II (اراقه) - номи мақоми нӯҳуми «Дувоздаҳмақом» ва мақоми шашуми «Шашмақом».

дол I (دال) - номи ҳарфи 10-уми алифбои арабии тоҷикӣ;

дол II (دال) - шоҳид, далолаткунанда, раҳнамо.

б) омонимҳои этимологии иқтибосии сунъӣ.

Ба гурӯҳи вожаҳои ҳамшакли гуногунмаъноии этимологии сунъӣ мо омонимҳоеро ворид намудем, ки яке аз ҷузъҳои маъноии онҳо аз рӯйи баромад ва мансубияти забонӣ ба забони тоҷикӣ тааллуқ дошта, ҷузъҳои дигари маъноии онҳо иқтибосӣ мебошанд. Вожаҳои иқтибосии сунъӣ зимни мавқеъ пайдо намудан дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз лиҳози шакл ва сохтори овозӣ ба вожаҳои аслии тоҷикӣ мувофиқати зоҳирӣ пайдо мекунад. Шумораи ин гуна омонимҳо дар забони тоҷикӣ нисбатан зиёд аст. Вобаста ба миқдори ҷузъҳои маъноӣ мо омонимҳои ин гурӯҳро ба дуаъзогӣ ва бисераъзогӣ ҷудо мекунем:

1) омонимҳои этимологии дуаъзогӣ. Омонимҳои ин гурӯҳ дар таркиби қабати маъноии худ мафҳуми калимаҳои иқтибосӣ ва тоҷикиро ҷой додаанд. Дар ин гуна мавридҳо ба тоҷикӣ

вожаҳои арабӣ, туркӣ, ҳиндӣ, юнонӣ, русӣ ва ғайраҳо тасодуфан монанд шудаанд.

Аз ин рӯ, чунин навъи омонимҳоро аз рӯйи мансубияти ҷузъи иқтибосиашон тақсимбандӣ намуда, мавриди таҳқиқ қарор медиҳем: а) омонимиҳое, ки қабатҳои маъноии онҳоро калимаҳои тоҷикӣ ва арабӣ ташкил медиҳанд: **ало**, **арз**, **бӯй**, **зан**, **замин**, **қад**, **карам**, **захр**, **бурд** ва ғайра. Шарҳи мисолҳо:

ало I (الا) – (тоҷикӣ) – калимаи нидоии **эй! ай! ҳой! ой!**

Ало, эй тӯтии гӯёи асрор,

Мабодо холият шаккар зи минқор!

ало II (الا) - пешоянди арабӣ **ба**, **бар**, **ба таври**, **бо**, **барои** ва ғайра.

Масалан: **1; алозаъм**, **алораъм**, **алоқадр**. **2; олій**, **боло**, **баланд**.

Бо руҳи рахшон чун гардӣ, маҳе бар фалакӣ,

Бар самовоти **ало** баршуда з-эшон лаҳабе!

бум I (بوم) арабӣ – парандаи шабпаре, ки рӯзҳо дур парвоз карда наметавонад, дар байни халқ бо шумӣ ва нуҳусат машҳур аст, чуғз.

Гови мискин зи қайди Димна чӣ дид,

В-аз бади зоғ **бумро** чӣ расид?

бум II (بوم) тоҷикӣ – ба маънои замин, хок, кишвар, диёр:

На аз Чинам ҳикоят кун, на аз Рум,

Ки ман дил бар яке дорам дар ин **бум**.

замин I (زمين) тоҷикӣ – хок номи сайёраи мо:

Бад-ӯ гуфт: Зар ҳасту ҳам беш аз ин,

Дирам ҳам, барунанд боғу **замин**.

замин II (زمين) - арабӣ ба маънои «барҷомонда, бемори беҳаракат»:

Ӯ ба иллоти ниқрас **замин** шуда буд.

замин II (ضمين) - гарав, қавл, зомин:

Ин қаболаи фалон замин ва фалон чизро фалон кас зомин.

қад I (قد) тоҷикӣ – хона, деҳ, манзил, макон:

Аторуд зи вай ҷуз ато **қад** накард,

Ба рӯят суоли ато рад накард.

қад //қадд II (ق) арабӣ - қидду қаҳд, кӯшиш, меҳнат:

Гаҳ касб шудӣ нафспараст,

Гаштӣ аз **қади** ямин обиладаст.

карам I (كرم) - сабзавоти хӯрокии лӯнда, ки аз баргҳои сафеди ба ҳам часпанда иборат аст ва навъҳои гуногун дорад.

карам II (كرم) - саховат, ҳиммат, кушодадастӣ, ҷавонмардӣ

На дархӯрди сарпоя **карам**,

Тунокмоя будӣ аз он лочарам.

б) омонимҳое, ки қабатҳои маъноии онҳоро калимаҳои тоҷикӣ ва туркию муғулӣ ташкил додаанд:

ой I (ای) - тоҷикӣ - асоси замони ҳозираи феъли омадан;

ой II (ای) - туркию муғулӣ, моҳ, қамар:

Турки ман моҳ бувад, ба туркӣ - **ой**,

Хуш бувад як шабе пеши ман **ой**.

кӯк I (كوك) - тоҷикӣ - дарз, ҷойи дӯхти либос, чокдӯзӣ:

Як - ду ҷойи шимро чанд **кӯк** гирифта, онро ба шавҳараш дод (III;8.29).

кӯк II (كوك) туркию муғулӣ: кӯкчой - ҷойи кабуд.

2) **омонимҳои этимологии иқтибосии тайёр, ки ҷузъҳои семантикии онҳо баромади туркию муғулӣ доранд.** Дар забони адабии тоҷикӣ ҳамгунаҳое, ки қабатҳои луғавию маъноияшон сирф туркию муғулӣ бошанд, камшуморанд. Ин гуна омонимҳо асосан пас аз асрҳои XI - XII ба забони тоҷикӣ ворид шудан мегиранд. Чунин зухурот аз зиндагии дуру дарози қавмҳои эронинаҷод ва турк дар як минтақаи калони ҷуғрофӣ гувоҳӣ медиҳад. Дар натиҷаи таъсири тарафайни забонҳои тоҷикӣ ва туркию муғулӣ дар заминаи ҳодисаи абстракт ва субабстракт як қатор калимаҳои тоҷикӣ ба ин забон ва баръакс иқтибос шудаанд. Шумораи ин гуна калимаҳо чандон зиёд нест. Чанд намуна: **байрам, улоғ, қабақ, ўланг, тўра, тўғ ва ҳоказо.** **Байрам I (بيرم)** - ид, ҷашн, сур; **байрам II (بيرم)** - навъи матои сабук ва нарм. Маъноии якуми омонимҳои мазкур то ҳанӯз дар гӯйишҳои мардумии шеваҳои шимолӣ дар гардиш мебошад, вале маъноии дууми ин вожаи омонимӣ дар забони

адабии ҳозираи тоҷик роиҷ нест, он ба қатори архаизмҳо гузаштааст.

улоғ I (الاغ) - улав, ҳайвони саворӣ, махсусан хар: Улоғе доштам, савор шуда, худро ба азимати он, ки худро ба Чалолобод бирасидам, аз он навоҳӣ берун омадам; **улоғ II (الاغ)** - пайванд, дарбеҳ, ямоқ:

Муқаррар шуд он ки ба ҳар рӯи бар,
Ки бошад **улоғи** худаш з-остар.

қабак I (فبق) - ҳадаф, нишона, нишон: Чавоне буд бағоят чобук ва тир хуб меандохт ва аксар он буд, ки тири ӯ (ба) **қабак** мерасид;

қабак II (فبق) - каду, дарахти миёнхолӣ: Қибгоқ муштақ аз **қабак** аст ва **қабак** дарахти миёнхолиро гӯянд.

Ин вожа ҳоло мавриди истифода набуда, аз истеъмол баромадааст, вале **қибчоқ** имрӯзҳо дар нутқи адабӣ дар шакли **қипчоқ** ба маънии этноним, номи яке аз қабилаҳои собиқ кӯчак муғулро меноманд;

қипчоқ I (قبقاق) номи даштест дар шимоли ғарбии баҳри Хазар.

Чун ӯ назод кас андар қабилаи Халлух,
Чун ӯ надид кас андар вилояти **Қибчоқ**.

Қипчоқ II (قبقاق) - номи қавмест, ки дар дашти Қибчоқ зиндагонӣ мекард.

ӯланг I (اولنگ) - суруди маросими туркзабонон, азо, мотам, мурдан. Калимаи **ӯланг** муштақ аз решаи **ӯл** - асоси замони ҳозираи феъл (мур) ва пасванди - **анг** мебошад.

ӯланг II (اولنگ) - сабзор, марғзор: Дар аснои роҳ ба **ӯланге** расидем:

Дар арсаи боғ тахтасанге
Афтода чу ташна дар **ӯланге**.

Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ҳар ду маъно вожаи **ӯланг** роиҷ нест, вале ба маънои «марғзор» дар шеваи шимолӣ ва дар бархе аз гӯйишҳои забони тоҷикӣ ба маънои «чайлаи ангур» мустаъмал мебошад.

Тӯра I (توره) - калимаи таърихӣ лақаби валиаҳдони салтанати Бухоро: Ва фармуд ба мушир, ки **тӯраро** хафа шудан намонад;

тӯра II (توره) - расму одат, қонун, махсусан қонунҳои Чингиз: Дар **тӯраи** Чингизхон ин қоида қарор ёфта буд.

Тўраатро шиканӣ, боз бибандӣ, донам,
Ин шикаст аз пайи имони ман омӯхтай.

Дар забони адабии муосири тоҷикӣ сарчашмаи калимаи *тўра* ба сифати исми хоси шахс дар истифода мебошад.

тўғ I (توغ) - дарахтест, ки ҳезуми он муддати дароз
месӯзад: Гӯйи ҳамчун фалон шудам, на
ҳамоно,
Ҳаргиз чун уд кай тавонад шуд *тўғ*.

тўғ \ \ *тўқ II* – мӯйи думи асп, ки ба байрақ мебастанд,
байрақ, алам, парчам.

Сараш моҳи заррину *тўғаш* бунафш,
Ба зар бофта парниёни дурафш.

Ба ҳамин минвол, калимаҳои омонимии баромади туркӣ - муғулӣ дошта, дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ дар натиҷаи муносибатҳои тӯлонӣ ва ҳамсоияти қавмҳои тоҷику ўзбек ба вучуд омадааст, ки аз асрҳои XI - XII то инҷониб мақоми муайян пайдо кардаанд. Вале бо гузашти айём бархе аз онҳо оҳиста-оҳиста мақоми худро аз даст дода, хусусияти архаистӣ пайдо намудаанд. Теъдоди ин қабил калимаҳо чандон зиёд нест. Бархе аз паҳлӯҳои маъноии чунин омонимҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ва шеваю лаҳҷаҳои он тобиши нави маъноӣ касб кардаанд.

Адабиёти илмӣ

1. Кабир Ш. Роҷеъ ба масоили ҳамнишинии вожаҳо//Ахбороти АФ ЧД\ Серияи Шарқшиносӣ, таърих, филология.- 1991.- № 4.30 с.
2. Кабиров Ш. Луғати омонимҳои забони тоҷикӣ. - Душанбе: Маориф, 1992. -240 с.
3. Маҷидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. -Ҷ. 1. - Луғатшиносӣ. -Душанбе: Деваштич, 2007. - 244 с.
4. Муҳаммадиев М., Очеркҳо оид ба лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. -Душанбе: Ирфон, 1968. - 63 с.
5. Муҳаммадиев М., Талбакова Ҳ., Нурмуҳаммадов Х. Лексикаи забони адабии тоҷик. Маводи таълимӣ. -Душанбе, 1997. -189 с.
6. Реформатский А.А. Введение в языковедение. (Под ред. В.В.Виноградова). -М.: Аспект Пресс, 1998,- 536 с.
7. Фарҳанги забони тоҷикӣ (дар зери таҳрири М. Шукуров, В.А. Капранов ва диг.). -М.: Советская энциклопедия, 1969. 1- 952 сах., - Ҷ. 2. - 900 с.

